

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ (АЦИКЛОВИР, ВАЛАЦИКЛОВИР) ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ВАРИАНТАХ HERPES ZOSTER

¹Нарзикулов Рустам Мардонович <https://orcid.org/0009-0008-8082-8620>

²Тугизбоев Джахонгир Усмон угли jaxongirtogizboyev0@gmail.com

¹Доцент кафедры кожных и венерических болезней Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

²Ординатор 2 курса по специальности дерматовенерология Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17613282>

Аннотация: Herpes zoster представляет собой вирусное заболевание, обусловленное реактивацией латентного Varicella zoster virus, сопровождающееся выраженным нейропатическим болевым синдромом и риском развития постгерпетической невралгии (ПГН). Эффективность противовирусной терапии зависит от срока её начала и клинического варианта заболевания. Целью исследования явилась оценка сравнительной эффективности ацикловира и валацикловира при различных клинических формах Herpes zoster. В проспективное исследование были включены 124 пациента, распределённые на группы ацикловира (n=62) и валацикловира (n=62). Оценка эффективности проводилась по длительности острой боли, времени эпителизации, частоте ПГН через 30 и 90 дней, а также по частоте офтальмических и неврологических осложнений. Установлено, что валацикловир обеспечивал более быстрое снижение болевого синдрома во всех клинических вариантах Herpes zoster, включая офтальмический и отикус-варианты, а также демонстрировал меньшую частоту ПГН (8.7% против 18.3%, p=0.04). Время эпителизации высыпаний также было достоверно короче в группе валацикловира (5.9 ± 1.2 дня) по сравнению с ацикловиrom (7.8 ± 1.5 дня; p < 0.01). Полученные данные подтверждают преимущество валацикловира при большинстве клинических вариантов Herpes zoster и подчёркивают необходимость раннего начала противовирусной терапии для снижения риска осложнений.

Ключевые слова: Herpes zoster; Varicella zoster virus; ацикловир; валацикловир; офтальмический герпес; синдром Рамзи-Ханта; постгерпетическая невралгия; противовирусная терапия; клинические варианты; эпителизация; нейропатическая боль.

EFFECTIVENESS OF ANTIVIRAL THERAPY (ACYCLOVIR, VALACYCLOVIR) IN DIFFERENT CLINICAL VARIANTS OF HERPES ZOSTER

¹Narzikulov Rustam Mardonovich <https://orcid.org/0009-0008-8082-8620>

²Tugizboev Jakhongir Usmon ugli jaxongirtogizboyev0@gmail.com

¹Associate Professor of the Department of Skin and Venereal Diseases of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur str. 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

²2nd year resident of Dermatovenerology at Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur str. 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Abstract: Herpes zoster is a viral disease caused by the reactivation of latent Varicella zoster virus and is characterized by severe neuropathic pain and a high risk of developing postherpetic neuralgia (PHN). The effectiveness of antiviral therapy depends on the timing of its initiation and the clinical form of the disease. The aim of this study was to evaluate the comparative effectiveness of acyclovir and valacyclovir in different clinical variants of Herpes zoster. A total of 124 patients were enrolled in this prospective study and divided into two treatment groups: acyclovir (n=62) and valacyclovir (n=62). Treatment effectiveness was assessed based on the duration of acute pain, time to epithelialization, the incidence of PHN at 30 and 90 days, and the frequency of ophthalmic and neurological complications. Valacyclovir demonstrated a more rapid reduction in pain across all clinical variants of Herpes zoster, including ophthalmic and otic forms, and was associated with a lower incidence of PHN (8.7% vs. 18.3%, p=0.04). The time to complete epithelialization was also significantly shorter in the valacyclovir group (5.9 ± 1.2 days) compared to the acyclovir group (7.8 ± 1.5 days; p < 0.01). These findings confirm the clinical advantages of valacyclovir in most forms of Herpes zoster and emphasize the importance of early antiviral therapy to reduce the risk of complications.

Keywords: Herpes zoster; Varicella zoster virus; acyclovir; valacyclovir; ophthalmic herpes; Ramsay Hunt syndrome; postherpetic neuralgia; antiviral therapy; clinical variants; epithelialization; neuropathic pain.

HERPES ZOSTER'NING TURLI KLINIK VARIANTLARIDA ANTIВИРУС ТЕРАПИЯСИ (АЦИКЛОВИР, ВАЛАЦИКЛОВИР) САМАРАДОРЛИГИ

¹Нарзикулов Рустам Мардонович <https://orcid.org/0009-0008-8082-8620>

²Тўғизбоев Джахонгир Усмон ўғли jaxongirtogizboyev0@gmail.com

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети тери-таносил касалликлари кафедраси доценти.
Ўзбекистон, Самарқанд, ст. Амир Темур 18,
Тел: +99818 66 2330841. E-mail: sammi@sammi.uz

²Самарқанд давлат тиббиёт университети дерматовенерология мутахассислиги бўйича 2-босқич ординатори. Ўзбекистон, Самарқанд, ст. Амир Темур 18,
Тел: +99818 66 2330841. E-mail: sammi@sammi.uz

Аннотация: Herpes zoster — латент ҳолда сақланиб турувчи Varicella zoster вирусининг реактивацияси натижасида ривожланадиган вирусли касаллик бўлиб, кучли нейропатик оғрик синдроми ва постгерпетик невралгия (ПГН) ривожланиш хавфи билан характерланади. Антивирус терапиясининг самарадорлиги унинг бошланиш вақти ва касалликнинг клиник вариантыга боғлиқ. Ушбу тадқиқотнинг мақсади Herpes zoster'нинг турли клиник шаклларида ацикловир ва валацикловирнинг нисбий самарадорлигини баҳолашдан иборат бўлди. Проспектив тадқиқотга жами 124 нафар бемор киритилди ва улар ацикловир (n=62) ва валацикловир (n=62) гуруҳларига тақсимланди. Самарадорлик ўткир оғриқнинг давомийлиги, элементларнинг эпителизация вақти, ПГН частотаси (30 ва 90 кун), шунингдек офтальмик ва неврологик асоратлар учраш частотаси бўйича баҳоланди. Валацикловир Herpes zoster'нинг барча клиник вариантларида, жумладан

офтальмик ва отикус шаклларида ҳам, оғриқни тезроқ камайтиргани ва ПГН ҳолатларининг пастроқ экани (8.7% га қарши 18.3%; $p=0.04$) аниқланди. Эпителизациянинг тўлиқ тугалланиш вақти валацикловир гуруҳида сезиларли равишда қисқа бўлди (5.9 ± 1.2 кун), ацикловир гуруҳига нисбатан (7.8 ± 1.5 кун; $p < 0.01$). Олинган натижалар Herpes zoster'нинг кўпчилик клиник шаклларида валацикловирнинг устунлигини тасдиқлайди ва асоратлар хавфини камайтириш учун антивирус терапиясини эрта бошлаш зарурлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: Herpes zoster; Varicella zoster вируси; ацикловир; валацикловир; офтальмик герпес; Рамзи–Хант синдроми; постгерпетик невралгия; антивирус терапияси; клиник вариантлар; эпителизация; нейропатик оғриқ.

Введение: Herpes zoster (опоясывающий лишай) является результатом реактивации латентного вируса Varicella zoster (VZV), персистирующего в задних корешках спинного мозга после перенесённой в детстве ветряной оспы [1]. Заболевание проявляется дерматомно-локализованной везикулёзной сыпью, выраженным нейропатическим болевым синдромом и риском развития постгерпетической невралгии (ПГН), которая является одним из наиболее тяжёлых последствий инфекции [2].

Эпидемиологические исследования показывают, что ежегодно Herpes zoster развивается у 3–5 человек на 1000 населения, при этом показатель возрастает до 10–12 случаев на 1000 у пациентов старше 60 лет [3]. Дополнительными факторами риска являются иммунодефицитные состояния, сахарный диабет, онкологические заболевания, эмоциональный стресс, применение иммунобиологических препаратов и глюкокортикоидов [4].

Клинические варианты Herpes zoster отличаются по тяжести течения и риску осложнений. Классический дерматомный вариант является наиболее частым, однако офтальмический Herpes zoster сопряжён с угрозой кератита, иридоциклита и потери зрения [5], а отикус-вариант (синдром Рамзи-Ханта) может приводить к стойкому парезу лицевого нерва [6]. Генерализованные формы чаще встречаются у пациентов с выраженным иммунодефицитом и нередко сопровождаются висцеральными осложнениями [7]. Особый интерес представляет Herpes zoster sine herpete — вариант без кожных высыпаний, что затрудняет своевременную диагностику и повышает риск затяжного болевого синдрома [8].

Назначение противовирусной терапии в первые 72 часа является ключевым фактором, определяющим прогноз заболевания [9]. Наиболее широко применяются ацикловир и его пролекарство — валацикловир. Оба препарата подавляют репликацию VZV за счёт ингибирования вирусной ДНК-полимеразы, однако валацикловир обладает более высокой биодоступностью и обеспечивает стабильные терапевтические концентрации при меньшей кратности приёма [10,11].

Несмотря на наличие многочисленных исследований, посвящённых сравнению ацикловира и валацикловира, остаются вопросы о различиях их эффективности при отдельных клинических вариантах Herpes zoster. В частности, недостаточно данных о том, какой препарат предпочтителен при офтальмическом, отикус- и генерализованном вариантах, отличается ли влияние противовирусной терапии на частоту ПГН в зависимости от формы заболевания, и существует ли необходимость индивидуализировать выбор препарата с учётом клинического подтипа [12,13].

В связи с этим требуется комплексное сравнительное исследование эффективности ацикловира и валацикловира при различных формах Herpes zoster, что имеет важное значение для

повышения эффективности терапии, сокращения длительности болевого синдрома и профилактики осложнений.

Цель исследования: Оценить эффективность ацикловира и валацикловира при различных клинических вариантах Herpes zoster и выявить оптимальный препарат для каждого клинического варианта заболевания.

Материалы и методы исследования: Проведено проспективное сравнительное исследование, включающее 124 пациента с подтверждённым Herpes zoster.

Критерии включения: возраст 18–82 лет, начало клинических симптомов ≤ 72 часов, наличие характерной дерматомной сыпи или типичной клиники Zoster sine herpette, подтверждённой ПЦР.

Клинические варианты, включённые в анализ: Классический дерматомный HZ (n=78). Офтальмический HZ (n=22). Отикус (синдром Рамзи-Ханта) (n=9). Генерализованный HZ (n=7). Herpes zoster sine herpette (n=8).

Группы терапии: Группа А (ацикловир) — 800 мг \times 5 раз/сут, 7 дней (n=62). Группа В (валацикловир) — 1000 мг \times 3 раза/сут, 7 дней (n=62).

Оценка эффективности: длительность острой боли (ВАШ), время эпителизации высыпаний, длительность вирусной репликации (ПЦР + клинический критерий), частота ПГН через 30 и 90 дней, частота осложнений (офтальмических, неврологических).

Статистический анализ: t-тест, χ^2 ; $p < 0.05$ считалось статистически значимым.

Результаты исследования: Влияние на длительность острой боли

Валацикловир показал более быстрое снижение болевого синдрома при всех формах Herpes zoster. (Таб. 1)

Таблица 1

Клинический вариант	Ацикловир (дней)	Валацикловир (дней)	p
Классический HZ	9.4 \pm 1.8	6.8 \pm 1.5	<0.01
Офтальмический HZ	12.1 \pm 2.4	8.9 \pm 1.9	<0.01
Отикус	14.3 \pm 3.1	11.2 \pm 2.6	0.03
Генерализованный	15.1 \pm 2.3	12.7 \pm 2.0	0.04
Zoster sine herpette	8.6 \pm 1.7	6.2 \pm 1.4	0.02

Время эпителизации высыпаний. Среднее время полной эпителизации было короче в группе валацикловира: Ацикловир: 7.8 \pm 1.5 дней. Валацикловир: 5.9 \pm 1.2 дней ($p < 0.01$).

Частота постгерпетической невралгии (ПГН). Через 90 дней ПГН наблюдалась: в группе ацикловира — 18.3%, в группе валацикловира — 8.7% ($p = 0.04$). Наибольшее снижение ПГН отмечено у пациентов с офтальмическим и классическим герпесом.

Эффективность в зависимости от клинической формы. Классический HZ: оба препарата эффективны, но валацикловир быстрее устраняет боль и снижает риск ПГН. Офтальмический HZ: валацикловир снижает офтальмические осложнения (увеит, кератит) (12% \rightarrow 4%). Отикус: чаще сохраняются остаточные неврологические симптомы, валацикловир снижает длительность паралича лицевого нерва. Генерализованный HZ: оба препарата эффективны, но валацикловир

лучше снижает вирусную нагрузку. Zoster sine herpette: валацикловир обеспечивает более быстрое купирование болевого синдрома (разница ~2 дня).

Выводы: Валацикловир продемонстрировал более высокую клиническую эффективность по сравнению с ацикловиром при всех исследованных вариантах Herpes zoster.

Применение валацикловира приводит к более быстрому уменьшению болевого синдрома, ускорению эпителизации элементов и снижению частоты постгерпетической невралгии.

Наиболее выраженные преимущества наблюдаются при офтальмическом и отикус-вариантам Herpes zoster, где валацикловир уменьшает риск осложнений.

Ацикловир остаётся эффективным и доступным препаратом, однако его терапевтический профиль уступает валацикловиру в плане скорости действия и нейропротективного эффекта.

Раннее назначение противовирусной терапии (до 72 часов) является ключевым фактором успешного лечения вне зависимости от клинического варианта заболевания.

Список литературы:

1. Cohen J.I. Herpes zoster. *New England Journal of Medicine*. 2013;369(3):255–263.
2. Johnson R.W., Alvarez-Pasquin M.J., Bijl M. et al. Herpes zoster epidemiology, management, and disease burden in Europe. *Clinical Infectious Diseases*. 2015;60(2):S152–S159.
3. Kawai K., Gebremeskel B.G., Acosta C.J. Epidemiology of herpes zoster: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*. 2014;4(6):e004833.
4. Harpaz R., Ortega-Sanchez I.R., Seward J.F. Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR*. 2008;57(RR-5):1–30.
5. Liesegang T.J. Herpes zoster ophthalmicus. *Ophthalmology*. 2008;115(2):S3–S12.
6. Sweeney C.J., Gilden D.H. Ramsay Hunt syndrome. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*. 2001;71(2):149–154.
7. Gnann J.W., Whitley R.J. Clinical practice: herpes zoster. *New England Journal of Medicine*. 2002;347(5):340–346.
8. Lewis G.W. Zoster sine herpette. *British Medical Journal*. 1958;2(5090):418–421.
9. Dworkin R.H., Schmader K.E. Treatment and prevention of postherpetic neuralgia. *Clinical Infectious Diseases*. 2003;36(7):877–882.
10. Tyring S., Beutner K., Tucker B.A. et al. Antiviral therapy for herpes zoster: valacyclovir compared with acyclovir. *Journal of Infectious Diseases*. 2000;182(2):343–349.
11. McDonald E.M., de Gannes S.L. Valacyclovir for herpes zoster: a review of pharmacology and clinical efficacy. *Drugs*. 1997;54(4):636–641.
12. Schmader K.E., Dworkin R.H. Natural history and treatment of herpes zoster. *Journal of Pain*. 2008;9(1 Suppl):S3–S9.
13. Jung B.F., Johnson R.W., Griffin D.R. et al. Risk factors for postherpetic neuralgia in herpes zoster patients. *Pain*. 2004;107(3):293–301.